

OVOZ TARBIYALASHDA - VOKAL PEDAGOGIKASINING NAZARIY AHAMIYATI

Malikov Alibek Abduqayum o'g'li

**O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Akademik xonandalik va opera tayyorlovi"
kafedrası o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430115>**

Annotatsiya: Ushbu maqola ovozi o'ziga hos musiqa asbobi haqidaligi, ashula aytish uchun o'quvchiga avvalo tabiiy musiqiy eshitish qobiliyati, musiqiy xotira va aniq ifodalay bilish qobiliyati bo'lishi haqida so'z boradi. Mavzuni yoritish davomida ovoz imkoniyatlari, hususiyatlari haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: vokal pedagogika, ashula, uslub, musiqiy eshitish, reja, yakka qo'shiq
O'qituvchi o'quvchilar ovozini tarbiyalashda vokal pedagogikasi uslublaridan keng foydalanish lozim. Ashula aytishning o'ziga hos tomonlari bilan bog'liq o'z qiyinchiliklari ham yo'q emas. Xonandaning ovozi o'ziga hos "musiqa asbobi" hisoblanadi. Biroq, kuylashdan oldin tinglay bilish ham kerak. Tinglaganga ham ayrim musiqa tovushlarini yoki ohangni tashkil etuvchi tovushlarning ketma - ketligini aniq yetkazib bera oladigan darajada eshita bilish kerak.

O'z-o'zidan ma'lumki, ashula aytish uchun o'quvchiga avvalo tabiiy musiqiy eshitish qobiliyati, musiqiy xotira va aniq ifodalay bilish qobiliyati bo'lishi zarur. O'quv yilining boshida bolalardagi ana shu fazilatlaridan kelib chiqib, alohida reja tuziladi. Yakka qo'shiq o'rgatishda faqat yaxshi va a'lo darajada musiqiy qobiliyat hamda sog'lom ovozga ega bo'lgan o'quvchilargina tanlab olinadi. Biroq, tajriba shuni ko'rsatadiki, o'rtacha musiqiy qobiliyatga ega bo'lganlar ham uslubiy jihatdan to'g'ri va muntazam olib boriladigan mashg'ulotlar davomida musiqiy qobiliyatga ega bo'lganlar ham uslubiy musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirib boriladi.

Eshitish, xotira hususiyatlari rivojlanadi va aniq ifoda etish o'zlashtiriladi. Oldindan tayyorlangan kuy namunalari musiqiy parchalar vositasida har bir o'quvchining musiqiy va ashula aytish qobiliyatini sinab ko'rish mumkin. (La, la, la, na, na,na yoki pam,pam,pam).¹

Masalan: O'quvchi usulni ilg'ab olish darajasini esa, murakkabligi jihatidan turlicha bo'lgan usullar bilan sinab ko'riladi. Masalan: o'qituvchi tomonidan ovozga yoki cholg'uda chalingan ohangning usulini kaftlarini bir - biriga urish yoki qalamni stolga urish bilan bajarishi mumkin. Agar stolga usul to'g'ri takrorlansa, so'ng murakkabroq usul orqali sinab ko'rish kerak.

O'quvchilarning musiqiy xotirasi kuylardan parchalarni ketma-ket takrorlash vositasida tekshiriladi. Kuylashning qanchalik qiyin yoki oson bo'lishi uning yoshiga bog'liq. O'rta va katta yoshdagi bolalar uchun esa, bir muncha murakkab kuylar tanlanadi. Shundan so'ng, o'quvchining ovoz imkoniyatlarini tekshirishga o'tish mumkin.

Ovoz diapazoni ayrim qo'shiqlar, mashqlarni turlicha, ya'ni yuqori va quyi pardalarda kuyatib tekshiriladi, ovoz diapazonining yuqori va quyi tovush nuqtalari aniqlanadi. Bunda avvalo o'quvchining ashula ayta olish qobiliyati aniqlanadi. Agar diapazonda quyi va yuqori tovushlar

1. Ismoilova M.E. "Vokal o'qitish metodikasi" Oliy va o'rta -maxsus musiqiy ta'lim talabalari uchun o'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent "Musiqqa" nashriyoti 2011 yil

bo'lib, o'rta tovushga ega bo'lsa, bunday ovozni alt (past ovoz) deb belgilansa, maqsadga muvofiq.

Diapazoni kuchli ovozning qaysi partiyaga mansubligi quyidagicha aniqlanadi. Agarda diapazonda quyi tovushlar kuchli bo'lsa, alt yuqori tovushlar kuchli bo'lsa, diskant (yuqori ovoz) deb belgilanadi.

Yakkaxon qo'shiqchi ijrosining ovozining tsifatiga, ijrochilik mahoratiga bog'liq. O'smirlarning (11-18 yosh) organizmda ularning butun hayotiy faoliyatlariga ta'sir etuvchi katta anatomik-fiziologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Uning ovoz apparatida ham murakkab jarayonlar yuz beradi. Ovoz apparatining shakli bola organizmidagi alohida a'zolarining o'sishi

bilan bog'liq. Ayniqsa, bunday hol o'g'il bolalarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Ularning ovoz bog'lamlari uzunasiga kengayadi, eniga esa, odatda o'zgarmaydi. Bo'g'iz tez o'sadi. Ayni paytda hiqildoq ostining o'smay qolish hollari ham tez-tez uchrab turadi. Bunday hollarning paydo bo'lishi, nafas olish orgnolari va bo'g'iz faoliyatining buzilishi bilan bog'liqdir.

Shunday hodisalarni qiz bolalarda ham kuzatish mumkin. Lekin, o'g'il bolalarda bo'lganidek aniq shaklda emas. Mutatsiya davrining xarakterli tomonlaridan hisoblangan bo'g'izning tez o'sishi, ovoz rivojlanishidagi birmuncha murakkab va havfli payt hisoblanadi. Ovoz apparati 15 yoshdan 18 yoshgacha sekinlik bilan shakllanib boradi. 19 yoshda uning rivojlanishi asosan to'xtaydi. 11 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan butun davrni 3 ta

bosqichga ajratish mumkin.

1. 11-13 yosh balog'atga yetish arafasi ovoz apparatida hech qanday katta o'zgarishlar bo'lmaydi.

2. 13-15 yosh mutatsiya davri (balog'at yoshining boshlanishi)

3. 15-18 yosh balog'atga yetish bo'g'iz va butun ovoz apparati rivojlangan va shakllangan bosqich.²

Bu bosqichlarning har biri o'ziga hors hususiyatlarga ega bo'lib, ularni hor rahbari yaxshi bilishi lozim. Bolalar organizmi favqulotda xilma-xil rivojlanadi. Mutatsiya davrida u yoki bu alomatlarini paydo bo'lish mudatlari ham turlicha. Shu tufayli xor jamoasida xar bir bolaga alohida munosabatda bo'lish lozim. Mutatsiya davrining yaqinlashib qolganini aniqlash juda qiyin. Odamda mutatsiya arafasida bolaning ovozi sezilarli ravishda tiniqlashadi, kuchga to'ladi. Biroq, bola tez orada avval osonlik bilan ijro etgan diapazonning yuqori tovushlarini endilikda zo'riqish bilan aytadigan bo'lib qoladi. Ular tez-tez ohangni buzib to'g'ri ashula ayta boshlaydi. Ovoz birxilligi, yoqimliliigi, jarangdorligi yo'qoladi.³ Ovoz diapazonida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'ladi. Qizlarda bir-ikki pardaga pasayadi. O'g'il bolalarda esa, bir oktava va undan ko'p darajada pasayadi. Bo'g'izning yallig'lanishi shilliq moddasining ko'payishi nafas olish funksiyasining buzilishi, ba'zan ovozning yo'qolishiga olib keladi. Bu ayniqsa, o'g'il bolalar uchun hos bo'lsada, lekin qiz bolalarda ham kam bo'lsada uchrab turadi. Mutatsiya

2. Karimova D "Musiqiy pedagogok mahorat asoslari" Toshkent "Iqtisod moliya" 2008-yil

3. Rizayeva M. "Yosh xonandaning kamoloti". Toshkent "Cho'lpon" 2003-yil

davri o'g'il bolalarda 6-9 oydan, 2-3 yilgacha davom etadi. Qiz bolalarda uzoq vaqt davom etmasada, 15-16 yoshda takrorlanishi, yoki shu yoshda birinchi marta boshlanishi mumkin.

Mutatsiya arafasida muntazam ashula aytish bilan shug'ullanish ovozning bir muncha silliq, bir muncha tekis o'rganishiga va hatto mutatsiya davrida ham ashula aytaverish imkonini beradi. Mobodo mutatsiya o'tkir holatda nomoyon bo'lsa ma'lum davrgacha mashg'ulotni to'htatib turishga to'g'ri keladi. Mutatsiya davrida vrach – foniatorga murojaat qilish juda muhim.

Bu davrda vokal mashg'ulotlarining vaqtini qisqartirib, baland tovushda kuylatishni bir oz kamaytirishga to'g'ri keladi. Toliqishning birinchi alomatlari ko'zga tashlanganda mashg'ulotni to'htatish kerak bo'ladi.

Bularni musiqa o'qituvchisi bilishi va bolalarga ham tayinlashi zarur. Mobodo, mutatsiya davrida ashula aytish butunlay to'htatib qo'yilsa, tovush chiqaruvchi organlarda yo'lga qo'yilgan kordenatsiyalarning yo'qolishiga olib keladi. Aksincha, muntazam ravishda chegaralangan vaqtda ashula aytish davom ettirilsa, anashu kordenatsiyalar saqlanib qoladi va mustahkamlanadi.⁴

O'g'il bolalar mutatsiya davrida ashula aytish bilan muntazam shug'ullanib borsalar, mutatsiya silliq va sezilmay o'tishi mumkin. Ular ovozini yetarli darajada boshqarib, o'zlariga qulay tovushlarni tanlab kuylashlari mumkin. Odamda bunday vaqtda diskant alt ovozigacha yozilgan qo'shiqlarni kuylash maqsadga muvofiq keladi. Muntazam ravishda olib boriladigan mashg'ulotlar jarayonida ovoz bog'lamlarining o'sishi, ntekis bo'lsada, diapazonning kengaytirishda ehtiyot bo'lish lozim.

O'smir yoshdagi bolalarning diapazoni: soprano, diskantlar, birinchi oktavadagi Do-Re notalaridan, ikkinchi oktavaning Fa-Sol tessiturasida baland, agar past tovushlar ko'p uchrasa, asarning tessiturasida past hisoblanadi. Asarning past yoki baland tessiturasida ijro etish sun'iy aytishga olib keladi, bola ovozigacha salbiy etadi. Ana shuning uchun ham o'qituvchi asar tanlaganda, tessitura qulayliklarini nazarda tutmog'i kerak. O'smir yoshda o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham tovush chiqarish mexanizmining farqi aniq bilinadi. Qiz bolalarda diapazonning asosiy qismini markaziy registr tashkil etadi. Shu registr tabiatan aralash tovush chiqarishga moslashgan. Sof ko'krak va yuqori sado faqat chetki notalardagina tinglanadi. O'g'il bolalarda esa, aralash sado sun'iy yo'l bilan chiqariladi. Shu tufayli ham o'g'il bolalar cheklangan diapazonga ega bo'lishadi. Chunki, ashula aytish paytida ko'proq ko'krak registridan foydalanishadi. Asosiy va aralash registrdan tovush chiqarishni o'rganib olishgandan keyingina ular o'z diapazonlarini kengaytiradilar.

Qiz bola ovozi tabiatan markaziy (o'rta) registrga ega bo'ladi. Bunday hol ovoz diapazonining barcha notalarini tekis chiqishiga imkon beradi.

4. Sharipova M. "Musiqqa o'qitish metodikasi". Toshkent 2008-yil

O'g'il bolalarda bunday registrda kuylash birmuncha murakkabdir. Bu borada o'ziga hos turli ovoz mashqlari bilan o'g'il bolalarda ham shu zaylda ko'nikma hosil qilish mumkin.

Bolalar ovozi tarbiyalashda aralash ovoz turini takomillashtirib borish katta ahamiyatga ega. Bu ovozning mayin chiqishiga registrdan – registrga o'tishni osonlashtirishga, diapazonining barcha notalarida bir tekisda kuylashga imkon beradi.

Yuqori ovozli qiz bolalarda past registrdan – o'rta registrga o'tish notasi 1- oktavaning Mi-fa-fa diyez notalari hisoblanadi. O'rta registrdan – bosh registrga o'tish notasi esa, 2 – oktavaning fa-fa diyez pardalari hisoblanadi. Past ovozlarda esa, o'tish notalari 1-oktavaning pardalari o'rta registrdan bosh registrga o'tish notalari 2- oktavaning Do-Re pardalari hisoblanadi. O'g'il bolalarda 2 ta registr bo'lganligi tufayli bosh sadolariga olib boruvchi tovushlar o'tish notalari hisoblanadi. Masalan: disskantlarda 2-oktavaning Mi-fa-fa diyez pardalari atlarda esa, 2-oktavaning Do-re pardalari hisoblanadi.

O'smir yoshdagi bolalarda ko'krak registridan o'z o'rnida foydalanish lozimligini o'qituvchi yaxshi bilishi kerak. Chunki, ko'krak registriga kiradigan ovozdan ortiqcha foydalanilganda bola ovozi baqiroq qilib qo'yishi mumkin. Ovoz kuchli diapazon bilan bevosita aloqada bo'ladi. Diapazonning turli qismlaridan ma'lum bir ovoz kuchligini talab qilish mumkin. Aks holda ovozga qattiq zarar yetishi mumkin.

Bola ovozi kuchli tiklanish davrida baland bo'lmaydi. Zero, buning unchalik ahamiyati ham yo'q. Bola ovozi go'zalligi, uning jarangdorligi, yengilligi soddaligida. Ovozning tabiiy kuchi yordamida jarangdorlikda sadolarning jozibadorligida, yoqimlilikiga erisha borib, bu bilan o'qituvchi bola ovozi rivojlanishini ta'minlaydi. Bola ovozi eng baland sadosiga o'rtacha kuch bilan erishadi.

Ovoz jarangdorligi ko'p hollarda tembrga (ovoz tusi va chiroyliligiga) bog'liq bo'ladi.

O'smir yoshda olib boriladigan muntazam va to'g'ri ashula aytish jarayonida tembr o'sha ovozi o'zigagina hos bo'lgan sifatlarga ega bo'lib boradi.

Tembrni to'g'ri tarbiyalash, ayni paytda bolalarni diapazonining turli qismlarida unli harflarni to'g'ri va jarangdor ijro etishga o'rgatish demakdir.

Tembr ovozi o'ziga hos bebaho hususiyati uni tarbiyalash va shakllantirish. Tembr sifatiga ikki yo'l bilan ta'sir etiladi.

Birinchi: registrni (ko'krak va bosh registr)larini almashtira borib va ovoz pardalarini o'zgartira borish orqali;

Ikkinchi: ovozi kuchaytiruvchi bo'shliq (hiqildoq, og'iz) bilan ta'sir etish mumkin;